

Couverture Universelle en Santé au Sahel

Résilience de deux unités départementales d'assurance maladie face à la pandémie de COVID-19 au Sénégal

Valéry Ridde, Babacar Kane, Ndeye Bineta Mbow, Ibrahima Senghor, Adama Faye

Août 2022

Auteurs

Valéry Ridde¹⁻², Babacar Kane², Ndeye Bineta Mbow³, Ibrahima Senghor⁴, Adama Faye²

¹ Université Paris Cité, IRD, Inserm, Ceped, F-75006 Paris, France

² Institut de Santé et Développement (ISED), Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal

³ Union Départementale d'Assurance Maladie (UDAM) de Foundiougne, Sénégal

⁴ Union Départementale d'Assurance Maladie (UDAM) de Kounghoul, Sénégal

Auteur correspondant

Valéry Ridde

Directeur de recherche au Ceped, Unité Mixte de Recherche associant l'Université Paris Descartes et l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD). Il est chercheur régulier de l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal (IRSPUM). Ses travaux de recherche portent sur la couverture universelle en santé, le financement des services de santé, l'évaluation, les politiques publiques de santé et l'utilisation de la recherche.

E-mail : valery.ridde@ird.fr

Citation recommandée : Ridde V., Kane B., Mbow N.B., Senghor I. et Faye A., (2022). *Résilience de deux unités départementales d'assurance maladie face à la pandémie de COVID-19 au Sénégal*. Document de travail Unissahel n°3, Juillet 2022. Paris : Ceped. Disponible sur : <https://www.unissahel.org/publications/documents-de-travail> DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.7006810>

Unissahel

L'objectif du programme UNISSAHEL est d'étudier les actions entreprises pour parvenir à la couverture universelle en santé (CUS) dans trois pays (Mali, Sénégal, Tchad) afin de soutenir les décisions politiques. Il est financé par l'Agence Française de Développement (AFD), porté par l'institut de recherche pour le développement (IRD) et le travail dans les pays se fait en partenariat avec le Centre Régional de Recherche et de Formation à la Prise en Charge Clinique de Fann (CRCF) au Sénégal, l'ONG MISELI au Mali et l'ONG BASE au Tchad.

Les documents de travail UNISSAHEL portent sur des recherches menées par des chercheurs du projet. Rédigés pour une diffusion rapide, ces papiers n'ont pas fait l'objet d'une évaluation par les pairs selon les normes usuelles. Les propos tenus n'engagent que leurs auteurs. Les droits sont détenus par les auteurs.

Déclarations

Financement : Cette recherche fait partie du programme UNISSAHEL (Couverture Sanitaire Universelle au Sahel), financé par l'Agence Française de Développement (AFD). Les opinions exprimées n'engagent que les auteurs et ne reflètent pas la position officielle de l'Agence Française de Développement.

Remerciements : Les auteurs remercient le personnel de l'UDAM pour son soutien tout au long de la réalisation de l'étude. Nous tenons à remercier Amandine Fillol, Abdourahmane Coulibaly et Mounia Baidai pour leurs commentaires sur une précédente version de l'article ainsi que Lola Traverson pour son aide dans la réalisation des figures de configurations et Flore-Appoline Roy pour la réalisation de la carte.

Contributions des auteurs : Tous les auteurs ont défini les questions de recherche et le plan d'étude correspondant. BK et VR ont acquis les données et les ont préparées pour l'analyse. NM et IS ont fourni les données UDAM pour la figure 2. VR, BK et AF ont défini la stratégie analytique. BK et VR ont effectué l'analyse, avec le soutien de tous les auteurs. Tous les auteurs ont contribué à l'interprétation des résultats. VR a rédigé le manuscrit, avec le soutien de tous les auteurs. Tous les auteurs ont lu et approuvé le manuscrit final.

Déclaration de conflits d'intérêts : NM et IS sont directeurs des deux UDAM mais n'ont obtenu aucune compensation financière dans le cadre de cette étude. BK a été payé pour la réalisation de cette étude. Tous les autres auteurs n'ont pas de conflit d'intérêt.

Déclaration éthique : La recherche a été acceptée par le comité national d'éthique de la recherche en santé du Sénégal (42/MSAS/CNERS/SP/2021). Toutes les personnes ont été informées des questions éthiques et ont eu la possibilité de se retirer de l'étude à tout moment. Elles ont toutes accepté de participer par le biais d'un consentement éclairé verbal.

Disponibilité des données et du programme : Les données peuvent être demandées aux auteurs (contact : Valery Ridde. CEPED, Université Paris Cité, Campus Saint-Germain, 45 rue des Saints-Pères, 75006 Paris, France. E-mail : valery.ridde@ird.fr)

Résilience de deux unités départementales d'assurance maladie face à la pandémie de COVID-19 au Sénégal

Valéry Ridde, Babacar Kane, Ndeye Bineta Mbow, Ibrahima Senghor, Adama Faye

RÉSUMÉ

Introduction : Dans sa recherche de solutions pour la couverture universelle en santé, le Sénégal a mis en place, en parallèle des mutuelles de santé communautaire communale, deux unités d'assurance maladie professionnelle départementale (UDAM) depuis 2014. Peu d'études sur la résilience des systèmes de santé en Afrique se sont encore penchées sur celle des assurances de santé. L'objectif de cet article est de comprendre comment ces deux UDAM ont été résilientes à la pandémie de COVID-19 et aux mesures restrictives imposées par l'État afin de maintenir les services à leurs membres et les remboursements aux prestataires de soins.

Méthodes : La stratégie méthodologique est celle d'une étude de cas multiples avec plusieurs niveaux d'analyse au moyen d'un cadre conceptuel de la résilience et de l'analyse des configurations organisationnelles. Les données empiriques proviennent d'analyse de la documentation, d'observations dans les deux UDAM durant six mois et de 17 entretiens qualitatifs en profondeur auprès d'un échantillon de personnes sélectionnées en fonction de leur connaissance approfondie du fonctionnement et repérées lors d'une étude exploratoire.

Résultats : Les résultats ont permis d'identifier trois configurations principales concernant i) la sécurité et l'hygiène, ii) l'organisation et la planification, iii) la communication pour le maintien du paiement. L'analyse de ces configurations montrent que les UDAM ont fait face à la pandémie, parfois en innovant (digitalisation), afin d'absorber le choc et de maintenir les services à leurs membres. Elles ont même contribué aux actions de lutte contre la pandémie dans leurs régions. Les UDAM ont tiré des leçons favorables de cette gestion de crise comme pour le travail à distance ou la capacité de soutenir les adhérents dans leur parcours de soins au sein des hôpitaux éloignés de leur siège. Elles ont innové avec l'organisation du paiement électronique et l'usage des réseaux sociaux pour collecter les fonds et communiquer avec les adhérents.

Conclusion : Les deux UDAM ont montré qu'elles avaient été en mesure de s'adapter aux chocs de la pandémie et des mesures gouvernementales pour le maintien des services de leurs membres et de leur routine organisationnelle. Le renforcement de leur efficacité après le choc du départ de leur principal bailleur de fonds en 2017 a participé à l'adaptation, voire la transformation, à ce choc épidémique de 2020 et 2021.

Mots-clés : Assurance santé ; Assurance santé gratuite ; Mutuelle de santé communautaire ; Sécurité et hygiène ; Utilisation des services de santé ; Résilience des systèmes de santé ; Pandémie ; Accès aux soins ; Innovation et digitalisation ; Sénégal ; Afrique subsaharienne.

INTRODUCTION

Dans la région du Sahel, comme partout ailleurs dans le monde, les systèmes de santé ont subi de plein fouet la pandémie de COVID-19 en 2020 et 2021 [1,2]. Du fait de leur fragilité, beaucoup s'inquiétaient de la façon dont les systèmes de santé allaient pouvoir faire face à une pandémie dont l'ampleur et les risques encourus étaient encore peu connus [3]. Les différentes études de prévalence du SARS-CoV-2 en Afrique montrent que le virus a beaucoup circulé contrairement à ce que les données de surveillance affirmaient [4]. Le Africa Centres for Disease Control and Prevention (CDC Africa) prédisait que les systèmes de santé du continent étaient bien préparés [5]. Mais dans la plupart des contextes, il semble qu'une fois la première vague de pandémie et les premières mesures drastiques de santé publique passées, le recours aux soins et le fonctionnement des formations sanitaires soient retournés à la normale [2,6,7]. Cela a par exemple été le cas pour le planning familial au Sénégal [8]. Les routines organisationnelles ont été perturbées mais une fois passée l'urgence, les systèmes de santé ont repris leurs habitudes, leur normalité, ou leur anormalité [9] si l'on considère leurs faibles performances et leurs défis quotidiens. Nous sommes là au cœur du débat contemporain sur la résilience des systèmes de santé, leur capacité à faire face mais aussi à s'adapter, voire à se transformer face à un choc [10,11] comme à l'épidémie d'Ebola en 2014 en Guinée [12], une attaque terroriste au Burkina Faso en 2016 [13], ou à la pandémie de COVID-19 au Sahel [3,14]. Dans cet article, on évoquera moins la résilience face aux défis quotidiens et nombreux que vivent les systèmes de santé en Afrique [15,16] que celle face à un choc

de forte intensité, très rare et avec des conséquences anticipées importantes [17]. C'est le cas d'une pandémie et des mesures contraignantes de santé publique déployées par les États pour réagir.

À l'échelle mondiale et africaine, plusieurs études ont été réalisées pour comprendre la résilience des systèmes de santé et de leurs formations sanitaires dans le contexte de la pandémie de COVID-19 [1,6,10,18], y compris au Sahel [2,7]. Pourtant, l'accès aux soins ne concerne pas uniquement l'offre mais aussi la demande de soins [19]. Quelques études ont montré que la demande de soins a été réduite dans le contexte de la pandémie de COVID-19 [6,20–22], y compris au Sénégal [8]. Mais peu d'études ont tenté de comprendre, dans une vision systémique, la résilience des structures collectives de la demande de soins comme les assurances de santé.

Au Sahel, les assurances à base communautaires (CBHI) ont été un des choix politiques pour se diriger vers la couverture universelle en santé (CSU) [23,24] et parfois servir de contre-pouvoir de l'offre de soins comme au Bénin ou au Sénégal [25,26]. Mais contrairement au Rwanda où l'adhésion à ces CBHI est obligatoire [27], le caractère volontaire de l'adhésion rend cette solution réduite pour le financement de la santé au Sahel [28,29]. Les taux de couverture dans les pays du Sahel restent en dessous de 10% de la population dans le meilleur des cas. Ainsi, plusieurs pays du Sahel, notamment le Mali et le Sénégal se sont engagés dans des politiques de subvention à 50% du prix de l'adhésion [30,31]. En outre, la gestion de ces CBHI reste dévolue à des bénévoles qui n'ont pas la disponibilité et les compétences suffisantes pour les rendre performantes

[32]. Ainsi, le Sénégal a innové en 2014 dans deux départements en supprimant les CBHI communales pour créer une seule CBHI à l'échelle départementale. Si l'adhésion reste volontaire, plusieurs innovations, décrites en détail par ailleurs [33] ont été introduites pour rendre plus performantes ces unités départementales d'assurances maladies (UDAM) : la professionnalisation de la gestion à travers le recrutement d'un personnel qualifié, la portabilité facilitée par la délivrance de cartes individuelles, l'application d'une tarification forfaitaire, le contrôle de la qualité des soins, les mobilisations communautaires, etc. Au moment où la pandémie de COVID-19 s'annonce au Sénégal début 2020, ces UDAM assurent plus de 50% de leur population cible départementale [26] alors que la dernière enquête nationale de 2019 montre que les mutuelles de santé communales ne couvrent que 4,5% de la population générale du pays [34]. Les UDAM sont donc pour le moment une réussite pour la CSU au Sahel à tel point que plusieurs pays de la région viennent s'en inspirer. Cependant, alors que l'État du Sénégal a décrété de nombreuses mesures de santé publique restrictives pour lutter contre la pandémie et protéger l'offre de soins d'un afflux de personnes [35], comment ces deux UDAM se sont-elles organisées pour faire face à cette situation ? Ainsi, l'objectif de cette recherche est de comprendre la résilience de deux UDAM assurant près de 200.000 personnes au Sénégal face à la pandémie de COVID-19 en 2020 et 2021.

MÉTHODES

Cadre de l'étude

Le Sénégal a vu le premier cas de COVID-19 diagnostiqué le 2 mars 2020. Dès le 14 mars 2020, le gouvernement décidait de fermer les lieux de cultes puis d'une série de mesures de plus en plus restrictives : couvre-feu, interdiction de déplacement entre les régions, fermeture des écoles et des marchés, etc. [3,35,36]. Fin juin 2020, la plupart de ces mesures ont été suspendues et la population a repris une vie quasi-normale. Ainsi, pendant quatre mois, tout le système de santé et les UDAM ont été perturbés par la pandémie et les mesures étatiques. Entre 2020 et fin 2021, le Sénégal a connu trois vagues épidémiques de SARS-CoV-2 avec un maximum de cas (déclarés) le 18 juillet 2021 (n=1722).

Les départements des UDAM sont situés à l'est de la capitale, Dakar (Figure 1). Leurs caractéristiques essentielles sont présentées dans le tableau 1. Plusieurs employés des UDAM ont été touchés par le SARS-CoV 2 et certains ont été en arrêt maladie plusieurs jours. Malgré ces défis, la pandémie et les mesures gouvernementales imposées à l'échelle nationale, l'évolution de deux indicateurs principaux du fonctionnement des UDAM montrent la permanence d'un fonctionnement quasi-normal (Figure 2). Le nombre de nouveaux bénéficiaires contributifs (NBC) et les montants des factures remboursées aux prestataires de soins n'ont pas subi de changements majeurs et se sont maintenus à un niveau relativement constant. On peut donc penser que les deux UDAM ont été résilientes et tenter, dans la suite de l'article, de comprendre comment cela a été possible.

Figure 1 : localisation des UDAM au Sénégal

Figure 2 : évolutions de deux indicateurs phares du fonctionnement des UDAM

- Nouveaux bénéficiaires contributifs (NBC) : adhérents et leurs ayants droits ayant payés leur cotisation par mois (axe de gauche, en nombre)
- Montants des factures remboursées (MFR) : paiements réalisés aux prestataires de soins en remboursement des actes des adhérents des UDAM (axe de droite, en millions de F CFA)
- Kounghoul (noir), Foundiougne (rouge)

Tableau 1 : Caractéristiques des deux départements et des deux UDAM en 2020

Caractéristiques	Koungheul	Foundiougne
Type d'économie	Agriculture, commerce, élevage	Agriculture, pêche, commerce, tourisme, élevage
Nombre de villages officiels	425	357
Nombre de communes	9	17
Nombre d'habitants	210 124	364 800
Postes de santé primaires conventionnés par les UDAM	30	52
Nombre de centres de santé (hôpital) conventionnés par les UDAM	1	4 dont 1 secondaire
Nombre d'hôpitaux régionaux conventionnés par les UDAM	2	2
Nombre d'adhérents UDAM	14 135	15 800
Nombre de bénéficiaires UDAM	103 252	129 984
Total prestations payées (F CFA)	145 395 482	270 644 775
Taux de pénétration	49 %	58 %

Approche conceptuelle et conception de l'étude

L'approche conceptuelle de cette recherche s'inscrit dans la suite de notre analyse du concept de résilience des systèmes de santé [11] et du cadre d'analyse appliqué dans plusieurs pays [37]. La résilience est comprise dans notre étude comme les capacités de l'UDAM, confrontée aux chocs de la pandémie, à absorber, à s'adapter et/ou à se transformer afin de maintenir et/ou d'améliorer l'accès de ses membres à des services d'assurance et de santé complets, pertinents et de qualité. Nous avons cherché à rendre compte empiriquement i) du contexte de la pandémie tel que perçu par les personnes concernées, ii) ses effets sur les individus et sur les routines organisationnelles des UDAM, iii) les stratégies qui ont été déployées pour y faire

face et enfin, iv) les conséquences (positives ou négatives) de ces stratégies pour leur fonctionnement. C'est ce que nous avons nommé des configurations, en nous inspirant de l'usage de ce concept par les sociologues des organisations [38,39] ou de l'évaluation [40] comme un ensemble cohérent de différents « *élément constitutif et interconnecté* » [40] ou « *regroupement naturel* » [38] que nous avons conceptuellement définis autour du cadre d'analyse de la résilience [37].

La stratégie méthodologique est celle d'une étude de cas multiples avec plusieurs niveaux d'analyse [41]. Les cas sont les deux UDAM existantes au Sénégal au moment de l'étude. Les niveaux d'analyses correspondent aux dimensions conceptuelles des configurations de résilience. L'analyse repose sur une

démarche de recherche qualitative empirique et rétrospective au moyen d'analyse documentaire, d'entrevues individuelles et d'observations de terrain réalisées entre mai et novembre 2021 (donc autour de la 3^{ème} vague épidémique). Après une analyse exploratoire et réflexive produite par VR, NM et IS au début de la pandémie [26], nous avons souhaité disposer de données empiriques approfondies pour mieux comprendre la résilience des UDAM du point de vue d'une diversité de parties prenantes.

Échantillonnage et sources de données

Des entretiens qualitatifs en profondeur ont été réalisés auprès d'un échantillon de personnes sélectionnés en fonction de leur connaissance approfondie du fonctionnement des UDAM [42] et repérées au préalable grâce à l'étude exploratoire [26]. Au total, 17 personnes (11 hommes et six femmes) ont été rencontrées lors des entretiens dans les deux UDAM (11 à Koungeul et six à Foundiougne) dont quatre prestataires de soins, huit personnels administratifs des UDAM, trois membres du conseil d'administration et deux bénéficiaires. Les observations ont été réalisées par BK et VR dans les locaux des bureaux des deux UDAM dirigés par NM et IS. Les entretiens ont été conduits par BK essentiellement en français (avec souvent un mélange de wolof et deux exclusivement en wolof) au moyen d'un guide d'entrevues reprenant les dimensions conceptuelles du cadre d'analyse, validé par l'équipe de recherche.

Analyses

Comme souvent dans les démarches qualitatives, les analyses ont démarré en

parallèle à la collecte des données [43]. Des réunions régulières ont eu lieu entre les membres de l'équipe, notamment sur le terrain, afin de s'assurer de la compréhension du cadre conceptuel et de la qualité des données empiriques. Tous les entretiens ont été entièrement retranscrits en français et analysés manuellement selon une approche d'analyse thématique au regard des dimensions du cadre conceptuel [44]. La configuration a été l'outil analytique principal afin de rendre compte, pour des dimensions organisationnelles pertinentes, des éléments mobilisés par les UDAM pour continuer à fournir des services à ses membres. Un rapport détaillé d'analyse a été rédigé, validé et a servi de base pour la rédaction du présent article.

RESULTATS

Comme l'analyse exploratoire l'avait montré [26], il existe peu de différences empiriques dans les actions face à la pandémie entre les deux UDAM même si ces dernières ne se sont pas coordonnées pour déployer leurs stratégies. On se rappellera qu'elles ont été créées ensemble, formées et suivies par un même projet et que leurs fonctions et rôles sont semblables. Si les contextes sociaux et sanitaires sont un peu différents, les formes similaires de réactions à la pandémie se comprennent.

Face à la pandémie, les résultats empiriques montrent que les UDAM ont déployé des stratégies dans trois domaines spécifiques, qui sont autant de configurations : i) la sécurité et l'hygiène, ii) l'organisation et la planification ; iii) la communication pour le maintien des paiements. Nous décrivons les quatre dimensions de chacune de ces trois configurations (Figure 3, 4 et 5) qui concernent donc les deux UDAM dans l'ensemble, avec parfois quelques spécificités (Tableaux 2, 3 et 4).

La sécurité des personnes et l'hygiène

La figure 3 propose une vision globale et plus détaillée de la configuration mobilisée dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène.

Figure 3 : la configuration concernant la sécurité des personnes et l'hygiène

Le contexte au moment de l'arrivée de la pandémie est caractérisé par une certaine anxiété des populations et des acteurs des UDAM « *« Le covid est venu comme une surprise... au début ça avait créé une panique surtout les premiers cas »* (Assistant gestionnaire UDAM). Ce sentiment est amplifié par le manque de connaissance à l'égard de ce nouveau virus mais aussi par les mesures drastiques organisées par l'État et la vision anxiogène des informations diffusées dans les médias traditionnels et sociaux. Cela semblait plus présent à l'UDAM de Koungheul où le siège est adjacent à l'hôpital et « *les gens se faisaient des idées sur les structures sanitaires car étant des espaces à risque* » se souvient le directeur. Pourtant, ces dernières restaient peu fréquentées dans un

contexte où elles étaient perçues comme vectrices du nouveau coronavirus.

Ce contexte provoque des effets de peur, de choc et d'anxiété chez les personnes que nous avons rencontrées, elles ne savaient pas « *où donner de la tête* ». Elles craignaient notamment la contamination mais aussi la stigmatisation, même si, dans le contexte d'une religion très présente, beaucoup s'en remettait à Dieu.

Pour faire face à cette situation, le tableau 2 permet de constater les différentes stratégies déployées par les deux UDAM dans le domaine spécifique de la sécurité et de l'hygiène. Ces stratégies sont multiples et concernent tant l'organisation du travail que le recrutement de personnel dédié ainsi que la participation à la riposte. Le risque de contamination a été vite pris au sérieux par

les UDAM qui ont par exemple mis en place des informations pour les adhérents qui viennent dans les bureaux. En effet, ils viennent au siège des UDAM pour un remboursement de paiement de soins ou des lettres de références pour continuer leur parcours de soins. Ainsi, dès le début de la pandémie les UDAM ont organisé une réunion d'urgence pour décider des stratégies à déployer, notamment dans la manière d'assurer la permanence des gestes barrières dans un contexte de réception du public. Le leadership et la réactivité des deux responsables ont été salués pour ces actions rapides afin de maintenir la continuité des services. À leur initiative, les agents des UDAM ont été formés à Foundiougne, y compris le personnel de soutien. Une collaboration avec les médecins chefs des districts a permis *« une petite formation et une petite orientation sur ce que c'est le Covid et ceci leur a permis de mieux comprendre et de savoir le comportement qu'il fallait adopter »* dit la responsable. À Kougheul, l'équipe de l'UDAM a participé aux activités de sensibilisation organisées par l'équipe du district sanitaire *« pour aller sensibiliser nos parents dans les maisons dans les*

quartiers et pratiquement, si je ne me trompe pas, on a fait plus de 10 jours à 15 jours ». Il se trouve même que les UDAM ont participé financièrement (1,5 millions à Kougheul, 550 000 à Foundiougne) au comité départemental de gestion de l'épidémie de la COVID-19. Les directeurs faisaient partie des membres ciblés par les autorités administratives pour participer à ce comité, montrant leur engagement social au-delà de leur propre fonctionnement. De plus, les UDAM ont aussi rapidement déployé des moyens humains et matériels pour assurer la continuité des services dans un contexte épidémique : dispositif de lavage des mains, prise de température, exigence du port du masque, personnel de sécurité pour le respect des consignes. Des volontaires de la Croix Rouge ont été mobilisés au siège de l'UDAM de Foundiougne pour soutenir ces activités. Des réaménagements des locaux et de distribution du personnel dans les salles se sont donc opérés à l'UDAM de Foundiougne pour réduire la densité : *« il y avait ce réaménagement là au niveau interne, ce qui nous a valu tous ces résultats-là »* se souvient un comptable.

Tableau 2 : Stratégies déployées pour la sécurité et l'hygiène selon les deux UDAM

Stratégies	Kougheul	Foundiougne
Convocation d'une réunion d'urgence	x	x
Formation du personnel sur les mesures d'hygiène et de sécurité		x
Aménagement des espaces de bureaux	x	x
Mise en place d'un plan de riposte	x	x
Mise à disposition d'un agent de la Croix Rouge		x
Recrutement d'un agent d'appui pour le respect des gestes barrières	x	
Appui financier	x	x
Participation au comité de riposte gouvernemental	x	x

Les acteurs rencontrés estiment que ces stratégies ont permis la continuité des services des UDAM à leurs membres tout en limitant les risques de propagation du

SARS-CoV-2. L'implication du personnel et les actions appropriées participent à cette explication de cette vision positive :

« Si nous avons continué nos activités, c'est grâce à l'assurance que tout le personnel a eu. Il est vrai qu'au début les gens avaient vraiment peur mais il fallait qu'ils se rendent compte que le service n'était pas un lieu à risque parce que les malades passent ici avant d'aller aux structures de références » (un collecteur UDAM Foundiougne)

L'organisation et la planification

La figure 4 propose une vision globale et plus détaillée de la configuration mobilisée

dans le domaine de l'organisation et de la planification.

Figure 4 : la configuration concernant l'organisation et la planification

Au-delà des enjeux liés à la peur et la méconnaissance autour du virus, les UDAM ont dû composer avec un contexte enchâssé dans les mesures gouvernementales très restrictives comme l'interdiction des déplacements et des rassemblements de personnes ou la fermeture des marchés.

Ce contexte a ainsi eu comme effet de limiter fortement les activités de routine des UDAM notamment toutes les activités de terrain, dans les villages, qui servent à sensibiliser la population à l'importance d'adhérer à une assurance santé et à collecter les cotisations. Les collecteurs et agents de promotion de la mutualité s'en

souviennent dans les deux UDAM : « *C'était vraiment un ralentissement total* ». Cela a même impacté les activités de contrôle et de validation des factures dans les postes de santé que réalise l'UDAM de Foundiougne contrairement à celle de Koungheul qui fait le contrôle des factures directement à son siège.

Le tableau 3 montre les différentes stratégies déployées par les deux UDAM afin d'adapter l'organisation du travail et la planification des activités de terrain. Pour ne pas pénaliser les formations sanitaires et compte tenu de son importance dans leurs budgets, l'UDAM de Foundiougne a décidé de payer les factures de prestations des soins sans ses procédures de contrôles habituels, le temps des mesures restrictives de l'État. C'est une prise de risque importante. Pour faire face à l'absence des déplacements et réduire les risques de transmission virale, les deux UDAM ont

largement mobilisé les services de transfert d'argent électronique « *il y avait beaucoup d'entre eux qui envoyaient leurs cotisations via e-money. Tout cela a fait que vraiment nous avons pu maintenir le cap par rapport à cette pandémie* » se souvient un comptable. Il s'agissait d'une rupture importante avec le passé car ce mode de paiement n'était pas permis et favorisé avant la pandémie, sauf arrangements informels. De plus, le réseau WhatsApp®, qui est très utilisé au Sénégal à titre privé, a été mobilisé dans ce contexte pour rester en contact avec les membres des UDAM mais aussi favoriser leur adhésion. L'envoi des dossiers d'adhésion par ce média a été une innovation qui a permis de maintenir le contact avec les personnes éloignées en l'absence de déplacement mais aussi limiter les risques à une époque où l'on ne connaissait pas encore bien les modes de transmission du virus.

« Avec les nouvelles technologies, il suffit d'utiliser WhatsApp, de photographier toutes ces personnes que nous voudrions enrôler et d'envoyer ça au collecteur, vous voyez ? Donc il a leurs photos, leurs filiations et il remplit la fiche d'adhésion. À partir de la fiche d'adhésion, l'enrôlement est fait » (Assistant administratif, UDAM Foundiougne)

WhatsApp® a aussi été utilisé de manière innovante pour envoyer les lettres de prise en charge aux adhérents de l'UDAM de Foundiougne vivant dans des villages éloignés et devant présenter un tel document afin de se rendre dans une structure de référence régionale. L'hôpital recevrait aussi, par courriel, cette lettre pour confirmation. Cependant, bien qu'innovants, ces moyens technologiques ne sont pas à la portée de tous et certains adhérents continuaient de se rendre au siège des UDAM pour déposer leurs dossiers. Aussi, l'UDAM de Koungheul n'a pas utilisé cette stratégie car elle estimait que

l'usage de WhatsApp® posait des défis éthiques mais aussi pour des raisons pratiques car son siège est adjacent de l'hôpital du district, simplifiant ainsi les démarches administratives. Les adhérents ne pouvant pas se déplacer pour recevoir leurs cartes une fois fabriquées, les UDAM ont usé de relais pour leur acheminement comme les ambulances, les camions citernes ou les bus collectifs mais aussi des particuliers dont ils avaient connaissances des déplacements. L'interdiction de se déplacer était imposée entre les régions et centres urbains mais pas entre les villages d'une même région. En outre, les villages disposant d'une personne point focal des

UDAM, les cartes étaient acheminées groupées vers cette personne qui pouvait ensuite les distribuer dans tout le village.

Tableau 3 : Stratégies déployées pour l'organisation et la planification selon les deux UDAM

Stratégies	Koungheul	Foundiougne
Paiement des factures sans contrôle		X
Introduction de l'e-money pour la collecte des cotisations	X	X
WhatsApp pour l' enrôlement à distance	X	X
WhatsApp et courriel pour lettre de prise en charge	X	X
Véhicules relais pour la transmission des cartes d'adhérents	X	X
Changement des horaires	X	X
Prise de rendez-vous avec les points focaux pour l' enrôlement	X	X

Les principales retombées de ces stratégies selon les personnes rencontrées dans les UDAM sont qu'elles ont assuré la continuité de la collecte des cotisations et de l' enrôlement des adhérents dans cette période pandémique. Cependant, l'utilisation de la transmission électronique des dossiers a pu engendrer un travail

supplémentaire pour les gestionnaires en raison du besoin de contrôler la qualité des données et l'identité des photos, des problèmes techniques, etc. Les délais de livraisons des cartes se sont ainsi parfois allongés, provoquant des mécontentements. Un collecteur se souvient :

« Parfois, on nous envoie des photos non identifiées ou je ne connais pas l'expéditeur de la photo. Mais quand on appelle celui qui a envoyé la photo, il nous donne son identité. Parfois les gens se sentent frustrés quand on ne répond pas à leurs messages sur WhatsApp ou que l'on n'a pas le temps d'y répondre. A la descente [fin du travail] on rentre à la maison et c'est une fois là-bas que je ressens plus la fatigue. On nous appelle le plus souvent entre 18h et 21h pour réclamer des cartes. Mais quand on nous envoie une photo vers 21h, on l'ouvre, on regarde, on la renomme puis après on la classe, ça prend beaucoup plus de temps mais c'est peut-être le travail qui le demande ».

En outre, la plupart de ces mesures ont permis de respecter les décisions de l'État qui cherchait à réduire les contacts et les rassemblements entre personnes, pensant limiter les contaminations à un moment où nos connaissances sur la diffusion du virus étaient restreintes.

La communication pour le maintien des paiements

La figure 5 propose une vision globale et plus détaillée de la configuration mobilisée dans le domaine de la communication.

Figure 5 : la configuration concernant la communication

Le contexte de la pandémie a réduit les déplacements des populations et les regroupements possibles, notamment dans les villages. Cela posait des défis pour les personnes chargées au sein des UDAM de sensibiliser à l'adhésion et de collecter les primes d'assurance. Le tissu social local a aussi changé durant cette période particulière où la diffusion du virus et ses modes de contaminations étaient perçus de manière très diverse selon les personnes, entre déni et appréhension.

Les effets de ce contexte se constataient à l'aune de l'appréhension de la pandémie, de la croyance en sa réalité, de l'acceptation des mesures draconiennes imposées par l'État dont les conséquences se constataient aussi sur les moyens économiques des ménages (i.e. la fermeture des marchés locaux). Ainsi, le renouvellement (voire le paiement) des cotisations a pu être un problème important pour certains ménages économiquement plus touchés que les autres. Un comptable nous explique que

« Leur activité économique a beaucoup diminué et cela a eu des répercussions sur les cotisations qu'ils devaient renouveler ainsi de suite, ça il faut le souligner ».

Pour répondre à ces défis, les UDAM ont déployées une série d'activités de communications que l'on résume dans le tableau 4. Elles visaient tant l'information sur la pandémie afin que les UDAM participent à la riposte nationale, que le maintien des adhésions. Les visites dans les villages et dans les domiciles étant proscrites ou très réduites, les UDAM ont mobilisé les radios communautaires pour faire passer les messages sur la poursuite du fonctionnement de l'assurance. Par ailleurs, le média téléphonique a aussi été utilisé nous explique un collecteur *« Nous utilisons toujours les relances téléphoniques pour encourager les populations à verser les cotisations. Certaines font des promesses de verser dans un court délai mais d'autres parlent de leur incapacité de renouveler et on ne peut pas leur forcer la main ».* Ces appels ont aussi été mis à profit pour

demander aux adhérents de ne pas se déplacer ou d'utiliser les formes de paiements électroniques. Il a fallu aussi expliquer que les UDAM ne pouvaient pas prendre en charge les frais de transfert de ces paiements mais que si les usagers les payaient, cela restait une économie comparativement au prix de leur déplacement. Enfin, un plaidoyer auprès des autorités et collectivités territoriales a été réalisé afin d'obtenir leur soutien financier pour l'adhésion de certains membres en difficultés au cours de cette

période particulière. Si certaines collectivités ont toujours soutenu les UDAM en payant les cotisations de certains membres, leur soutien s'est parfois amélioré durant cette période, la directrice de l'UDAM de Foundiougne nous citant l'exemple du soutien de deux mairies en particulier. À Kounghoul, un plaidoyer a été fait pour que 150 villages reçoivent des semences afin d'organisation des champs collectifs dont la vente des produits permet de financer des cotisations.

Tableau 4 : Stratégies déployées pour la communication selon les deux UDAM

Stratégies	Kounghoul	Foundiougne
Substitution des visites à domicile par les émissions radios	x	x
Relances téléphoniques pour le versement des cotisations	x	x
Communication sur les frais liés au transfert	x	x
Plaidoyer auprès des collectivités territoriales	x	x

Les personnes rencontrées pensent que ces stratégies ont des conséquences mitigées, notamment que la communication n'est pas en mesure de pallier les défis financiers que posaient les mesures étatiques aux ménages. Ainsi, les responsables de l'UDAM de Foundiougne perçoivent que les adhérents, dans ce contexte et malgré les stratégies de

communication, ont possiblement sélectionné les personnes à qui elles ont décidé de renouveler les cotisations. Les experts locaux évoquent une « sélection adverse » qu'il faudra certainement étudier avec des analyses quantitatives mais qu'ils semblent avoir pris au sérieux tant cela peut impacter la stabilité financière des UDAM.

« On pouvait voir quelqu'un qui a dix bénéficiaires et qui renouvelle les cartes pour cinq personnes, là il peut donner un argument pour justifier l'incapacité de renouveler à cause de la pandémie, mais je demandais toujours aux personnels de faire une enquête pour voir la véracité de ce que dit cette personne »

DISCUSSION

Comme pour les services de santé au Sénégal [8], les activités des UDAM ont été réduites au début de la pandémie et surtout des mesures gouvernementales imposées

pour tenter d'en juguler les effets [35,45]. Mais en innovant, elles ont été en mesure, d'absorber le choc et de maintenir les services à leurs membres, les remboursements à leurs prestataires de soins (Figure 2) et même de contribuer aux

actions de la lutte contre la pandémie. C'est à partir des trois configurations empiriques que nous sommes en mesure de comprendre que les UDAM ont été résilientes au choc provoqué par la pandémie de COVID-19. Dans plusieurs domaines, elles ont été en mesure d'anticiper et de prendre des risques. Elles ont immédiatement réagi à la pandémie et au besoin d'adapter leurs actions. Des leçons favorables de cette gestion de la pandémie ont été tirées. Par exemple pour le travail à distance et la capacité de soutenir les adhérents des UDAM dans leur parcours de soins au sein des hôpitaux éloignés de leur siège. Il en est de même du paiement électronique ou de l'usage des réseaux sociaux pour collecter les fonds et communiquer avec les adhérents. De fait, certaines stratégies déployées pour faire face à la pandémie en 2020 ont été maintenues en 2022 et s'intègrent dans les routines organisationnelles. La digitalisation du fonctionnement des UDAM s'inscrit ainsi dans un mouvement global [46] et national [47] car lorsque l'on convoque la résilience « *nous devons cultiver les capacités de transformation pour réussir à long terme* » [17].

Comme pour les styles de politiques publiques [48], le leadership des responsables des organisations de santé participe à l'explication de leurs capacités et stratégie de résilience face à un événement majeur comme la pandémie de COVID-19 et les mesures restrictives imposées par les États. Le leadership est une des capacités de résilience des organisations sanitaires [16,49,50] et une des stratégies déployées quotidiennement pour la résilience au Kenya et en Afrique du Sud [15,51]. La classique dichotomie entre un leadership transactionnel (d'échanges) ou transformatif [52] semble à l'avantage du

dernier dans cette étude puisque les responsables des UDAM (une femme et un homme, auteurs de cet article) ont été en mesure d'instaurer des changements par des stratégies que nous avons mis au jour, de « *discontinuité et changements de style* » [48]. Les caractéristiques individuelles de ces personnes mais aussi, le temps long de leur présence et de leur management des équipes participent à l'explication d'une forme de leadership qui a favorisé l'innovation et la résilience. En effet, ils sont à la direction depuis 2014 lorsqu'un projet de coopération au développement s'est lancé dans la création des UDAM [33]. Depuis le départ du projet, ils ont fait preuve d'innovation et ils ont réussi à développer leurs offres assurantielles et leurs membership pour devenir un modèle pour le pays et la région [31]. Au-delà des contraintes institutionnelles liées à leur relation avec une tutelle de l'État, ils ont su créer un climat de confiance et de travail en équipe telles que nos nombreuses observations de terrain le confirment. Climat de confiance et de travail en équipe sont théoriquement [52] et empiriquement favorable à l'innovation dans les systèmes de santé, notamment en Afrique [53], donc aux stratégies innovantes et d'adaptation pour la résilience. Les capacités de gouvernance sont en effet au cœur de la résilience des systèmes de santé comme le montre une récente revue systématique pour l'Afrique [54].

Notre recherche s'inscrivait dans l'étude de la résilience des organisations de santé en Afrique [10,37]. Mais dans une étude subséquente, il serait intéressant de s'inscrire dans le développement contemporain, et rare sur le continent, de la recherche sur le climat d'innovation dans une telle organisation de santé. Les différentes dimensions thématiques

proposées à la suite de la revue de Newman et ses collègues [52] pourraient nous inspirer : équipe créative et engagée, leadership transformationnel et éthique, qualité de la communication, organisation performante, caractéristiques individuelles et organisationnelles, etc. Il serait aussi intéressant de tenir compte des différentes théories qu'ils suggèrent pour mieux comprendre le climat d'innovation constaté. De même, les travaux sur le travail en équipe restent rares dans les systèmes de santé en Afrique et pourraient être convoqués pour comprendre la résilience. Newman et ses collègues [52] affirment qu'un climat favorable à l'innovation montre aux membres d'une équipe qu'ils peuvent s'engager vers la mise en œuvre de nouvelles idées dans leur travail. Un climat d'équipe favorable à l'innovation implique notamment de soutenir les efforts des collègues visant à introduire de nouvelles et meilleures manières d'agir et de fonctionner au bénéfice de l'organisation [55]. Cette preuve de leadership, d'adaptation et de résilience au départ de l'aide apportée par un projet de développement a été mise à l'épreuve par la pandémie face à laquelle il fallait trouver des stratégies inédites. Évidemment, il en allait aussi de la survie de ces deux organisations, et donc de leurs employés, puisque plus de 60% du budget des UDAM provient du membership qu'il fallait maintenir dans un contexte pandémique difficile. De plus, le fait que les UDAM ne soient pas dépendantes financièrement de l'État, contrairement aux mutuelles communales [56], et donc tributaire des dysfonctionnements de la gestion publique, renforce l'implication de leurs salariés. En effet, les risques de cette dépendance sont grands car en 2018, ce ne sont que 56% des factures des actes fournis gratuitement aux enfants de moins de cinq

ans dans le cadre de la politique nationale de gratuité qui ont été remboursés par l'État. Les causes de ces retards sont nombreuses mais ils confirment les défis de ne dépendre que des subventions publiques. En 2018, 83% des dépenses des mutuelles communautaires communales dépendaient de l'État et ses subventions [56]. Ainsi, la motivation individuelle des responsables des UDAM était donc grande pour trouver des solutions dans un contexte de précarité de l'emploi très important au Sénégal, au-delà du travail en équipe et en faveur de l'organisation.

L'ancrage local et donc l'adaptation aux contextes locaux est certainement un des éléments forts des résultats de cette étude comme le suggère les recherches en santé publique [57] ou celles sur les innovations du développement [58]. Notre étude montre combien les UDAM ont été en mesure, contrairement à l'État qui a déployé les mêmes actions à l'échelle du pays [35,45], de trouver des solutions, non seulement innovantes, mais surtout adaptées aux spécificités locales qu'ils connaissent. En effet, les responsables des UDAM et les membres des équipes de gestion sont en poste depuis plusieurs années. De plus, elles s'appuient depuis longtemps sur des points focaux dans les villages et des collecteurs des primes d'assurances à des niveaux très décentralisés qui maîtrisent parfaitement les codes de conduites, les cultures locales ainsi que les ressources et les besoins des groupes sociaux et des adhérents dans les régions. Ils connaissent donc très bien les enjeux et les cultures locales pour savoir qu'une action est potentiellement adaptée pour répondre à une crise. Le rôle de l'ancrage communautaire local des stratégies a été mis en avant dans la résilience face à Ebola en Afrique de l'Ouest [59,60]. L'adaptation est en effet un élément essentiel de

l'acceptabilité des actions de santé publique [61], comme nous l'avons montré dans une autre recherche au Sénégal [35,45]. De surcroît, il est essentiel de disposer d'une compétence à l'adaptation au contexte et à l'environnement car « *L'adaptabilité des membres de l'équipe reflète le niveau de flexibilité et de proactivité lié au changement et constitue un indicateur de performance en période de changement* » [62]. La recherche a montré que les UDAM ont été en mesure de maintenir leur performance tout en développant des stratégies de résilience adaptées aux contextes.

A l'instar des dizaines d'initiatives e-santé au Sénégal, depuis de quelques années, les UDAM tentent de se lancer dans la digitalisation (gestion des membres, dossier médical et remboursements aux formations sanitaires). Mais elles font face à de nombreux défis techniques et d'interopérabilité avec le système national en cours de mise en place par l'ANACMU (le SIGICMU). Malgré cela, les UDAM ont innové durant cette pandémie en digitalisant une partie de l'adhésion et du paiement des cotisations, ce qui est devenue une routine en 2022. Rares sont les pays en Afrique à tenter la digitalisation des primes d'assurance comme au Kenya [63] ou au Ghana [64]. La digitalisation n'est pas une stratégie souvent notée dans les actions visant la résilience des systèmes de santé en Afrique [54]. Non seulement cela a permis de s'adapter aux mesures restrictives de l'État en période de pandémie [3,35] mais aussi aux besoins des usagers puisque dans une récente enquête (non publiée), nous avons noté que le principal motif de déplacement (45%) des adhérents au siège des UDAM était pour le renouvellement de leur carte. La digitalisation et l'usage du téléphone mobile est certainement un des

éléments d'avenir des réformes de santé en Afrique [46,65] mais elle ne sera évidemment pas une « *panacée* » [47] comme une analyse pour le système sénégalais vient de l'expliquer. Actuellement, à peine 10% des flux de paiements seraient numérisés au Sénégal et seulement 7% du volume des salaires des entreprises. Ces chiffres montrent l'ampleur du chantier à mobiliser mais aussi son potentiel. Un responsable de l'ANACMU est optimiste et estime que « *la plateforme monétique de l'ACMU permettra de générer plus de 6 milliards CFA/an* » [66]. Si le Sénégal s'est doté d'une stratégie nationale « *Sénégal numérique 2025* » et d'un plan sectoriel stratégique santé digitale 2018-2023 [67], sa mise en œuvre est toujours en cours et l'ANACMU tente de développer la numérisation des paiements à travers une application mobile pour les assurés (SAMACMU), un système d'identification biométrique (SIBIO) et un centre de traitement monétique de la souscription (SUNUCMU). L'expérience des deux UDAM en contexte de pandémie sera certainement utile à prendre en compte. L'étude confirme aussi les enjeux auxquels il faudra s'attaquer concernant la « *question de l'utilisation, la sauvegarde et la confidentialité des données informatisée pour les bénéficiaires* » [47] dans un contexte de CSU. Les enjeux autour de la protection de la vie privée et des inégalités seront centraux, comme une étude sur les déterminants du paiement des primes d'assurance avec un téléphone mobile le montre bien au Ghana [64]. Les neuf récents principes des Organisations des Nations Unies pour « *des paiements numériques responsables* » (<https://responsiblepayments.org>) seront à considérer dans ce développement futur au Sénégal.

La présente recherche dispose de quelques limites à relever. Au plan méthodologique, un risque de biais de mémoire et de désirabilité sociale pourrait exister puisque nous avons choisi une approche de recherche imbriquée afin d'en renforcer la pertinence des résultats comme cela est recommandé dans l'étude des systèmes de santé [68] et leur résilience [10]. Le fait d'avoir procédé à une analyse exploratoire [26] puis à une longue immersion sur un terrain où nous sommes impliqués depuis plusieurs années réduit ces biais et renforce la crédibilité des résultats présentés. De plus, nous avons suivi les conseils de Biddle et al [69] à la suite de leur revue des études sur la résilience des systèmes de santé en explicitant le cadre conceptuel de notre étude. En outre, notre étude repose uniquement sur une approche qualitative, comme souvent dans ce domaine [69] et il serait intéressant, dans le futur, de mobiliser des instruments quantitatifs pour mesurer le climat organisationnel en faveur de l'innovation, à la suite des propositions de Newman et al [52].

CONCLUSION

Notre recherche au Sénégal s'inscrit dans le développement des connaissances pour la résilience des systèmes de santé réclamé par Saulnier et ses collègues [10]. En effet, nous avons tenté d'innover en étudiant, non pas le volet de l'offre des systèmes de santé mais deux organisations qui structurent la

demande de soins, des assurances départementales. Saulnier et ses collègues affirmaient notamment que « *Il est possible d'apprendre en documentant les expériences locales face à différents risques et leurs effets sur la santé et d'autres systèmes, ce qui peut réduire les préjugés traditionnels concernant les facteurs contextuels tels que les compétences de gestion et le pouvoir* » [10]. Si nous avons mis au jour le rôle du leadership et du management confirmant de nombreuses recherches sur le sujet, nous avons aussi montré combien la pandémie avait été une opportunité pour renforcer le recours à la digitalisation, y compris dans ces milieux éloignés et ruraux du Sénégal. Peu d'étude se sont encore penchées sur le rôle des innovations dans la résilience des systèmes de santé [70] alors que nous savons que « *les organisations résilientes soutiennent la créativité et l'innovation* » [16]. Il ne s'agit en effet pas de penser que la résilience favorise le statu quo mais plutôt l'innovation et la transformation [71] comme nous l'avons vu. Ainsi, notre recherche permet de suggérer que les UDAM ont été résilientes car elles ont été en mesure « *de réussir dans des conditions variables* » [17], d'abord à l'arrêt du soutien en 2017 de leur partenaire technique et financier international (comme une intervention planifiée) puis en 2020 et 2021 au moment de la pandémie de COVID-19 et ses mesures restrictives au Sénégal (comme événement néfaste).

BIBLIOGRAPHIE

- 1 Haldane V, De Foo C, Abdalla SM, *et al.* Health systems resilience in managing the COVID-19 pandemic: lessons from 28 countries. *Nat Med* 2021;**27**:964–80. doi:10.1038/s41591-021-01381-y
- 2 Coulibaly A, Touré L, Zinszer K, *et al.* La résilience de l'hôpital du Mali face à la Covid-19 dans un contexte de pénuries. *Santé Publique* 2022;**Prépublication**:935–45.
- 3 Bonnet E, Bodson oriane, Marcis FL, *et al.* The COVID-19 Pandemic in Francophone West Africa: From the First Cases to Responses in Seven Countries. *BMC Public Health* 2021;;1–17. doi:https://doi.org/10.1186/s12889-021-11529-7
- 4 Cabore JW, Karamagi HC, Kipruto HK, *et al.* COVID-19 in the 47 countries of the WHO African region: a modelling analysis of past trends and future patterns. *The Lancet Global Health* 2022;;S2214109X22002339. doi:10.1016/S2214-109X(22)00233-9
- 5 Massinga Loembé M, Tshangela A, Salyer SJ, *et al.* COVID-19 in Africa: the spread and response. *Nat Med* 2020;**26**:999–1003. doi:10.1038/s41591-020-0961-x
- 6 Arsenault C, Gage A, Kim MK, *et al.* COVID-19 and resilience of healthcare systems in ten countries. *Nat Med* Published Online First: 14 March 2022. doi:10.1038/s41591-022-01750-1
- 7 Ag Ahmed MA, Ly BA, Diarra NH, *et al.* Challenges to the implementation and adoption of physical distancing measures against COVID-19 by internally displaced people in Mali: a qualitative study. *Confl Health* 2021;**15**:88. doi:10.1186/s13031-021-00425-x
- 8 Fuseini K, Jarvis L, Ankomah A, *et al.* Did COVID-19 Impact Contraceptive Uptake? Evidence from Senegal. *Studies in Family Planning* 2022;**n/a**. doi:10.1111/sifp.12195
- 9 Gayer L. La « normalité de l'anormal » : recomposer le quotidien en situation de guerre civile. *Critique internationale* 2018;**N° 80**:181. doi:10.3917/crui.080.0181
- 10 Saulnier DD, Blanchet K, Canila C, *et al.* A health systems resilience research agenda: moving from concept to practice. *BMJ Glob Health* 2021;**6**:e006779. doi:10.1136/bmjgh-2021-006779
- 11 Turenne CP, Gautier L, Degroote S, *et al.* Conceptual analysis of health systems resilience: A scoping review. *Social Science & Medicine* 2019;**232**:168–80. doi:10.1016/j.socscimed.2019.04.020
- 12 Graham JE, Lees S, Le Marcis F, *et al.* Prepared for the 'unexpected'? Lessons from the 2014–2016 Ebola epidemic in West Africa on integrating emergent theory designs into outbreak response. *BMJ Glob Health* 2018;**3**:e000990. doi:10.1136/bmjgh-2018-000990
- 13 Ridde V, Lechat L, Meda IB. Terrorist attack of 15 January 2016 in Ouagadougou: how resilient was Burkina Faso's health system? *BMJ Global Health* 2016;**1**:e000056. doi:10.1136/bmjgh-2016-000056
- 14 Gholizadeh P, Sanogo M, Oumarou A, *et al.* Fighting COVID-19 in the West Africa after experiencing the Ebola epidemic. *Health Promot Perspect* 2021;**11**:5–11. doi:10.34172/hpp.2021.02

- 15 Gilson L, Barasa E, Nxumalo N, *et al.* Everyday resilience in district health systems: emerging insights from the front lines in Kenya and South Africa. *BMJ Global Health* 2017;**2**:e000224. doi:10.1136/bmjgh-2016-000224
- 16 Barasa E, Mbau R, Gilson L. What Is Resilience and How Can It Be Nurtured? A Systematic Review of Empirical Literature on Organizational Resilience. *Int J Health Policy Manag* 2018;**7**:491–503. doi:10.15171/ijhpm.2018.06
- 17 Behrens DA, Rauner MS, Sommersguter-Reichmann M. Why Resilience in Health Care Systems is More than Coping with Disasters: Implications for Health Care Policy. *Schmalenbach Journal of Business Research* Published Online First: 8 April 2022. doi:10.1007/s41471-022-00132-0
- 18 Sagan A, Webb E, Azzopardi-Muscat Natasha de la Mata, *et al.* *Health systems resilience during COVID-19. Lessons for building back better.* The European Observatory on Health Systems and Policies. 2021.
- 19 Cu A, Meister S, Lefebvre B, *et al.* Assessing healthcare access using the Levesque’s conceptual framework– a scoping review. *Int J Equity Health* 2021;**20**:116. doi:10.1186/s12939-021-01416-3
- 20 Banke-Thomas A, Semaan A, Amongin D, *et al.* A mixed-methods study of maternal health care utilisation in six referral hospitals in four sub-Saharan African countries before and during the COVID-19 pandemic. *BMJ Glob Health* 2022;**7**:e008064. doi:10.1136/bmjgh-2021-008064
- 21 Tossou Y. Effect of COVID-19 on demand for healthcare in Togo. *Health Econ Rev* 2021;**11**:36. doi:10.1186/s13561-021-00335-x
- 22 Moynihan R, Sanders S, Michaleff ZA, *et al.* Impact of COVID-19 pandemic on utilisation of healthcare services: a systematic review. *BMJ Open* 2021;**11**:e045343. doi:10.1136/bmjopen-2020-045343
- 23 Waelkens M-P, Werner S, Bart C. Community Health Insurance in Low- and Middle-Income Countries. In: *International Encyclopedia of Public Health*. Elsevier 2017. 82–92. doi:10.1016/B978-0-12-803678-5.00082-5
- 24 Ridde V. The challenges of universal health coverage in sub-Saharan Africa: permanence and failures of New Public Management instruments. In: *Une couverture sanitaire universelle en 2030 ?* Québec, Canada: : Éditions science et bien commun 2021. 1–50.<https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/cus/>
- 25 Ridde V, Haddad S, Yacoubou M, *et al.* Exploratory Study Of The Impacts Of Mutual Health Organizations On Social Dynamics In Benin. *Social Science & Medicine* 2010;**71**:467–74.
- 26 Mbow NB, Senghor I, Ridde V. The resilience of two professionalized departmental health insurance units during the COVID-19 pandemic in Senegal. *Journal of Global Health* 2020;**10**:1–6. doi:10.7189/jogh.10.020394
- 27 Chemouni B. The political path to universal health coverage: Power, ideas and community-based health insurance in Rwanda. *World Development* 2018;**106**:87–98. doi:10.1016/j.worlddev.2018.01.023

- 28 Shewamene Z, Tiruneh G, Abraha A, *et al.* Barriers to uptake of community-based health insurance in sub-Saharan Africa: a systematic review. *Health Policy and Planning* 2021;**36**:1705–14. doi:10.1093/heapol/czab080
- 29 Ridde V, Asomaning Antwi A, Boidin B, *et al.* Time to abandon amateurism and volunteerism: addressing tensions between the Alma-Ata principle of community participation and the effectiveness of community-based health insurance in Africa. *BMJ Global Health* 2018;**3**:e001056. doi:10.1136/bmjgh-2018-001056
- 30 Faye F, N'Guessan F. Analyse de l'impact des mutuelles de santé communautaires sur l'utilisation des services de santé et sur les paiements directs au Sénégal: une étude observationnelle par la méthode du Covariate Balancing Propensity Score. In: *JESF*. 2020.
- 31 Rouyard T, Mano Y, Daff BM, *et al.* Operational and Structural Factors Influencing Enrolment in Community-Based Health Insurance Schemes: An Observational Study Using 12 Waves of Nationwide Panel Data from Senegal. *Health Policy and Planning* 2022;:czac033. doi:10.1093/heapol/czac033
- 32 Daff BM, Diouf S, Diop ESM, *et al.* Reforms for financial protection schemes towards universal health coverage, Senegal. *Bull World Health Organ* 2020;**98**:100–8. doi:10.2471/BLT.19.239665
- 33 Bossyns P, Ladrière F, Ridde V. *Une assurance maladie à grande échelle pour le secteur informel en Afrique subsaharienne Six ans d'expérience au Sénégal rural 2012 – 2017*. Studies in Health Services Organisation&Policy, 34, 2018. Antwerp, Belgium.: : ITGPress 2018.
- 34 Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie, ICF. Sénégal: Enquête Démographique et de Santé Continue (EDS-Continue 2019)—Tableaux. Rockville, Maryland, USA: : ANSD et ICF 2020. <https://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/FR368/FR368.T.pdf>
- 35 Ridde V, Kane B, Gaye I, *et al.* Acceptability of government measures against COVID-19 pandemic in Senegal: A mixed methods study. *PLOS Glob Public Health* 2022;**2**:e0000041. doi:10.1371/journal.pgph.0000041
- 36 Ridde V, Faye A. Policy response to COVID-19 in Senegal: power, politics, and the choice of policy instruments. *null* 2022;:1–20. doi:10.1080/25741292.2022.2068400
- 37 Ridde V, Gautier L, Dagenais C, *et al.* Learning from public health and hospital resilience to the SARS-CoV-2 pandemic: protocol for a multiple case study (Brazil, Canada, China, France, Japan, and Mali). *Health Research Policy and Systems* 2021;**19**:76. doi:10.1186/s12961-021-00707-z
- 38 Mintzberg H. The Structuring of Organizations. In: Asch D, Bowman C, eds. *Readings in Strategic Management*. London: : Macmillan Education UK 1989. 322–52. doi:10.1007/978-1-349-20317-8_23
- 39 Borraz O. *La société des organisations*. Paris: : Presses de Sciences Po 2022.
- 40 Pawson R. *The Science of Evaluation: A Realist Manifesto*. Thousands Oaks, CA: : Sage Publications 2013. 216.
- 41 Yin RK. *Applications of case study research*. 3rd ed. Thousand Oaks, Calif: : SAGE 2012.

- 42 Patton MQ. *Qualitative research and evaluation methods*. 3rd-- ed. Thousand Oaks, London, New Delhi: : Sage Publications 2002.
- 43 Miles MB, Huberman AM. *Qualitative data analysis : an expanded sourcebook*. 2nd ed. Thousand Oaks: : Sage Publications 1994.
- 44 Ritchie J, Spenser L. Qualitative data analysis for applied policy research. In: Bryman A, Burgess RG, eds. *Analyzing qualitative data*. London and New York: : Routledge 1994. 173–94.
- 45 Diallo AI, Faye A, Tine JAD, *et al*. Factors associated with the acceptability of government measures to address COVID-19 in Senegal. *Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique* 2022;;S0398762022002930. doi:10.1016/j.respe.2022.03.123
- 46 Labrique A, Vasudevan L, Mehl G, *et al*. Digital Health and Health Systems of the Future. *Glob Health Sci Pract* 2018;6:S1–4. doi:10.9745/GHSP-D-18-00342
- 47 Diop Ly M, Mbaye LM. Le numérique dans l'accès aux soins de santé au Sénégal : un pas vers la CSU. *Réflexions Économiques* 2022;;112–23.
- 48 Tosun J, Galanti MT, Howlett M. The Significance of Leadership in the Evolution of Policy Styles: Reconciling Policy-Making in the Short and Long Term. *Politische Vierteljahresschrift* Published Online First: 2 May 2022. doi:10.1007/s11615-022-00395-6
- 49 Lyng HB, Macrae C, Guise V, *et al*. Capacities for resilience in healthcare; a qualitative study across different healthcare contexts. *BMC Health Serv Res* 2022;22:474. doi:10.1186/s12913-022-07887-6
- 50 Foroughi Z, Ebrahimi P, Aryankhesal A, *et al*. Toward a theory-led meta-framework for implementing health system resilience analysis studies: a systematic review and critical interpretive synthesis. *BMC Public Health* 2022;22:287. doi:10.1186/s12889-022-12496-3
- 51 Kagwanja N, Waithaka D, Nzinga J, *et al*. Shocks, stress and everyday health system resilience: experiences from the Kenyan coast. *Health Policy and Planning* 2020;35:522–35. doi:10.1093/heapol/czaa002
- 52 Newman A, Round H, Wang S, *et al*. Innovation climate: A systematic review of the literature and agenda for future research. *J Occup Organ Psychol* 2020;93:73–109. doi:10.1111/joop.12283
- 53 Gilson L, Palmer N, Schneider H. Trust and health worker performance: exploring a conceptual framework using South African evidence. *Soc Sci Med* 2005;61:1418–29.
- 54 Ayanore MA, Amuna N, Aviisah M, *et al*. Towards Resilient Health Systems in Sub-Saharan Africa: A Systematic Review of the English Language Literature on Health Workforce, Surveillance, and Health Governance Issues for Health Systems Strengthening. *Annals of Global Health* 2019;85:113. doi:10.5334/aogh.2514
- 55 West MA, Anderson NR. Innovation in top management teams. *Journal of Applied Psychology* 1996;81:680–93. doi:10.1037/0021-9010.81.6.680
- 56 Sylla AH. Analyse des Politiques d'Assistance dans le cadre de la Couverture Maladie Universelle : Cas de l'initiative de gratuité des soins pour les moins de 5 ans et de la prise en charge médicale des bénéficiaires du PNBSF. Dakar: : Abt Associates, ANCMU 2020.

- 57 Craig P, Di Ruggiero E, Frohlich KL, *et al.* Taking account of context in population health intervention research: guidance for producers, users and funders of research. 2018. doi:10.3310/CIHR-NIHR-01
- 58 Olivier de Sardan J-P, Diarra A, Moha M. Travelling models and the challenge of pragmatic contexts and practical norms: the case of maternal health. *Health Research Policy and Systems* 2017;**15**. doi:10.1186/s12961-017-0213-9
- 59 Siekmans K, Sohani S, Boima T, *et al.* Community-based health care is an essential component of a resilient health system: evidence from Ebola outbreak in Liberia. *BMC Public Health* 2017;**17**:84. doi:10.1186/s12889-016-4012-y
- 60 Barker KM, Ling EJ, Fallah M, *et al.* Community engagement for health system resilience: evidence from Liberia's Ebola epidemic. *Health Policy and Planning* 2020;**35**:416–23. doi:10.1093/heapol/czz174
- 61 Sekhon M, Cartwright M, Francis JJ. Acceptability of healthcare interventions: an overview of reviews and development of a theoretical framework. *BMC Health Services Research* 2017;**17**:88. doi:10.1186/s12913-017-2031-8
- 62 Peeters MCW, Arts R, Demerouti E. The crossover of job crafting between coworkers and its relationship with adaptivity. *European Journal of Work and Organizational Psychology* 2016;**25**:819–32. doi:10.1080/1359432X.2016.1160891
- 63 Obadha M, Colbourn T, Seal A. Mobile money use and social health insurance enrolment among rural dwellers outside the formal employment sector: Evidence from Kenya. *Int J Health Plann Mgmt* 2020;**35**. doi:10.1002/hpm.2930
- 64 Boaheng JM, Amporfu E, Ansong D, *et al.* Determinants of paying national health insurance premium with mobile phone in Ghana: a cross-sectional prospective study. *Int J Equity Health* 2019;**18**:50. doi:10.1186/s12939-019-0946-x
- 65 Ouedraogo WAS, Biau S, Bonnet E, *et al.* Telephones in public health policy processes in sub-Saharan Africa: a scoping review. *Journal of Global Health Reports* Published Online First: 21 July 2021. doi:10.29392/001c.24167
- 66 Sock M, Mvondo JP, Mensah S. Numérisation des paiements : des gisements de croissance et de développement inclusif. Dakar: : Better Than Cash Alliance 2018.
- 67 Ministère de la Santé et de l'Action sociale. Plan Stratégique Santé Digitale (PSSD) 2018-2023 du Sénégal. Dakar: 2018.
- 68 Ghaffar A, Langlois EV, Rasanathan K, *et al.* Strengthening health systems through embedded research. *Bull World Health Organ* 2017;**95**:87–87. doi:10.2471/BLT.16.189126
- 69 Biddle L, Wahedi K, Bozorgmehr K. Health system resilience: a literature review of empirical research. *Health Policy and Planning* 2020;:czaa032. doi:10.1093/heapol/czaa032
- 70 Wiig S, O'Hara JK. Resilient and responsive healthcare services and systems: challenges and opportunities in a changing world. *BMC Health Serv Res* 2021;**21**:1037. doi:10.1186/s12913-021-07087-8
- 71 van de Pas R, Ashour M, Kapilashrami A, *et al.* Interrogating resilience in health systems development. *Health Policy and Planning* 2017;**32**:iii88–90. doi:10.1093/heapol/czx110

Investigateurs principaux

Fanny CHABROL (CEPED (IRD)),
Annabel DESGREES DU LOU
(CEPED (IRD)),
Valéry RIDDE (CEPED (IRD))

Responsables pays

Mali : Laurence TOURE
(MISELI),
Sénégal : Khoudia SOW (CRCF),
Tchad : Alexandre DUMONT
(CEPED (IRD))

**Responsables des axes de recherches
transversales**

Analyses économétriques : Bruno
VENTELOU (CNRS/AMSE),
Analyses épidémiologiques :
Alexandre DUMONT (CEPED (IRD)),
Analyse de la gouvernance : Fred
EBOKO (CEPED (IRD)) et Mame Penda
BA (UGB),
Analyse de la résilience : Valéry
RIDDE (CEPED (IRD)),
Analyses spatiales : Emmanuel
BONNET (RESILIENCES (IRD))

Equipe Mali (par ordre alphabétique)

Pauline BOIVIN (MISELI),
Emmanuel BONNET (RESILIENCES (IRD)),
Fanny CHABROL (CEPED (IRD)), Alexandre DUMONT (CEPED (IRD)), Lara GAUTIER (UDEM),
Wendyam Charles Paulin Didier KABORE (CEPED (IRD)), Yamba, KAFANDO (consultant indépendant),
Valéry RIDDE (CEPED (IRD)), Mathieu SEPPEY (UDEM),
Laurence TOURE (MISELI)

Equipe Sénégal (par ordre alphabétique)

« **Work package WP1** » (**Démographie, santé publique quantitative et géographie**) : El Hadj BA
(VITROME (IRD)), Valérie DELAUNAY (LPED (IRD)), Laurence FLEURY (LPED (IRD)), Richard LALOU
(MERIT (IRD)), Cheikh SOKHNA (VITROME (IRD)), Cheikh TINE (MERIT(IRD)), Grâce à Dieu TOULAO
(IRD), Mamadou YATOUDEME (IRD))

« **Work package 2** » (**Anthropologie et approches micro-sociales qualitatives**) : Gabrièle LABORDE-
BALEN (TRANSVIHI (IRD)), Mariama DIEDHIOU(CRCF), Fatou DIOP (CRCF), Khady Seck NGOM
(CRCF), Bernard TAVERNE (TRANSVIHI (IRD)), Bintou RASSOUL TOP (CRCF), Khoudia SOW
(CRCF), Souleymane SOW (CRCF)

« **Work package 3** » (**Sciences, politiques, gouvernance**) : Mame Penda BA (UGB), Rama Sao DIOP (UGB),
Fred EBOKO (CEPED (IRD)), Cheikh Mouhamadou Falilou Mb. FALL (UGB), El Hadji Ibrahima Kady SARR
(UGB), Fatou Bintou NIANG (UGB)

« **Work package 4** » (**Économie (macro-économie, micro-économétrie et économie comportementale)**) :
Mohammad ABU ZAINEH (AMSE(IRD)), Sameera AWAWDA (AMSE (IRD)), Emmanuel BONNET
(RESILIENCES (IRD)), Marwân-al-Qays BOUSMAH (SESSTIM (IRD)), Sylvie BOYER (SESSTIM (IRD)),
Bruno VENTELOU (CNRS / AMSE)

Equipe ISED: Adama Faye, Babacar Kane

Equipe Tchad (par ordre alphabétique)

Malick Ousman AHMAT (BASE), Emmanuel BONNET (RESILIENCES (IRD)),
Fanny CHABROL (CEPED (IRD)), Alexandre DUMONT (CEPED (IRD)), Fred EBOKO (CEPED (IRD)),
Idriss Ali Zakaria GALI GALI (BASE),
Wendyam Charles Paulin Didier KABORE (CEPED (IRD)),
Ramadan KAGONTA (BASE), Dahab MANOUFI (BASE),
Ratnan NGADOUM (Université de N'Djamena),
Valéry RIDDE (CEPED (IRD))

Coordinatrice scientifique : Mounia Baidai (CEPED (IRD))

AMSE (France): Aix-Marseille School of Economics, CEPED (France) : Centre population et développement,
CNRS (France): Centre national de la recherche scientifique, CRCF (Sénégal) : Centre Régional de Recherche et
de Formation à la Prise en Charge Clinique de Fann, ISED (Sénégal) : Institut de santé et de développement,
LPED (France): Laboratoire Population Environnement Développement, SESSTIM (France) : Sciences
économiques et sociales de la santé et traitement de l'information médicale, UDEM (Canada): Université de
Montréal, UGB (Sénégal): Université Gaston Berger de Saint Louis